

Nederlandse 'Röntgenmartelaren'

GERRIT KEMERING

BAREND HAESEKER

JOS VAN ENGELSHOVEN

KEES SIMON

In de eerste decennia van de röntgenologie kreeg bescherming tegen straling slechts langzaam de aandacht die ze behoefde. Deels kwam dit door onwetendheid, deels door onachtzaamheid [1-3]. Veel pioniers uit die tijd hebben de gevolgen daarvan aan den lijve ondervonden. In eerste instantie traden vaak huidbeschadigingen op, met name op de handen. Op langere termijn ontwikkelde zich bij een deel van hen kanker of een bloedziekte die tot de dood leidde (zie Toelichting 1).

Het bekende 'Ehrenbuch der Röntgenologen und Radiologen aller Nationen' [4] huldigt deze 'röntgenmartelaren' en tracht hen voor vergetelheid te behoeden (zie Toelichting 2). Merkwaardigerwijze ontbreken Nederlanders in dit boek, op één uitzondering na: de in Nederlands-Indië werkende arts Knoch (1869-1928). De Nederlandse Vereniging voor Radiologie heeft een verzoek om Nederlandse slachtoffers te melden voor het Ehrenbuch wel ontvangen, maar er niet op gereageerd. Waarom er niet is geantwoord, is onbekend.

Door toeval werd het overlijdensbericht van één Nederlandse arts opgemerkt die volgens contemporaine bronnen aan de gevolgen van straling was gestorven. Hierdoor aangezet werden na enig zoeken nog diverse andere personen getraceerd wier overlijden door tijdgenoten aan stralingsblootstelling geweten werd. In het volgende zullen deze personen worden voorgesteld. Dit geschiedt op basis van persoonsgegevens, maar ook aan de hand van citaten uit kranten, tijdschriften en boeken, deels uit de tijd van de overledenen zelf. Ook al ontbreken de namen van deze personen in het Ehrenbuch, zo worden ze alsnog gezien.

Toelichting 1. Typische aandoeningen bij 'röntgenmartelaren'

We citeren hier Eisenberg [3, pag 166] voor wat chronische effecten op de huid en de handen betreft: '(1) after some exposure, the skin became tanned, much as from the sun; (2) later, the skin cracked, fissured, and reddened, giving way to chronic roughening; (3) in time, skin cancer developed, leading to a succession of surgeries and progressive amputation; and (4) ultimately the victim died of overwhelming metastases.' Een hier niet genoemd effect betreft helse en vrijwel onbehandelbare pijnen. De cumulatieve huiddosis op de handen tengevolge van chronische blootstelling moet, gelet op de effecten, (soms ver) boven de 60 Gy gelegen hebben [5].

Er waren ook andere effecten. Binnen de groep Britse röntgenologen die actief werden in de periode 1897-1920, was de mortaliteit verhoogd door onder meer extra leukemie, aplastische anemie en kanker van de huid, pancreas, long, colon en maag [6]. Huiddoses op het lichaam in deze tijd, en tot nog in de jaren twintig, zijn geschat als van de orde van grootte

van 1 Gy/jaar, met uitschieters tot 10 Gy/jaar of meer [7]. Voor het UK-cohort van 1921-1954 waren huidkanker en leukemie nog duidelijk oorzaak van verhoogde sterfte. Voor 1920-1939 zijn ook data van Amerikaanse röntgenologen beschikbaar; deze stemmen ongeveer met de Engelse overeen, zij het dat in de VS niet meer pancreaskanker werd gevonden, maar wel meer lymphoma [6]. Voor latere cohorten waren eventuele stralingseffecten veel kleiner of niet meer aantoonbaar. Recente inzichten in stralingseffecten (met name 'tissue reactions') plaatsen morbiditeit en mortaliteit van de röntgenpioniers in een nieuw licht, maar deze nieuwe informatie is hier niet direct relevant en wordt niet besproken.

Toelichting 2. 'Ehrenbuch der Röntgenologen und Radiologen aller Nationen'

In 1937 is gepoogd in de vorm van een 'Ehrenbuch' een internationaal overzicht te geven van alle zogenaamde 'röntgenmartelaren' [4]. In dit boek komen behalve medici ook technici, fysici, röntgenzusters en röntgenassistenten voor. Naast de meest voorkomende stralingsgerela- ►

teerde dood is in enkele gevallen elektrocutie de doodsoorzaak. In 1959 en 1992 [4] zijn bijgewerkte uitgaven verschenen. De eerste editie bevatte 169 namen, de tweede 360 en de derde 404.

Eerlijkheidshalve moet opgemerkt worden dat de heroïsche lading die het Ehrenbuch geeft aan het werk van de pioniers ten dele misplaatst is: hun gedrag werd vaak ook gekenmerkt door onachtzaamheid bij beter kunnen weten. Voorzichtiger collega's bleven vrij van ernstige schade. Introductie van het begrip röntgenmartelaar wordt daarom ook wel gezien als een poging van de beroepsgroep om in de publieke opinie het imago te verbeteren (of te herstellen) [2].

Ook wanneer een röntgenwerker als gevolg van blootstelling aan straling ernstig leed, hoefde hij er niet aan te overlijden. Uit correspondentie van prof. Holthusen, een van de editors van het Ehrenbuch, blijkt dat in principe alleen slachtoffers bij wie de doodsoorzaak evident gerelateerd was aan de beroepsuitoefening, voor opname in het boek in aanmerking kwamen [8]. Streng lijkt aan dit criterium niet te zijn

vastgehouden; in enkele gevallen wordt een andere doodsoorzaak genoemd, soms wordt niet meer dan een naam vermeld! Hier hanteren wij als criterium dat tijdgenoten de persoon als 'martelaar' aanmerkten, en in één geval, een dusdanig ernstige stralingsschade dat de amputatie van een arm noodzakelijk was.

Dr. G.J. Kemerink¹

Dr. B. Haeseker^{6,2}

Prof.em.dr. J.M.A. van Engelshoven³

Dr. K.J. Simon⁴

¹ Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, MUMC+

² Plastisch chirurg in ruste, overleden op 12 maart 2015

³ Afdeling Radiologie, MUMC+

⁴ Radioloog

Literatuur

1. Fokkema RE. Schade door röntgen- en radiumstraling. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de radiologie, 1896-1939. Proefschrift, Groningen, 1993.

2. Serwer DP. The rise of radiation protection: science, medicine and technology in society. BNL 22279 Informal Report. Upton, NY: Brookhaven National Laboratory Associated Universities, 1976.
3. Eisenberg RL. Radiology – an illustrated history. St. Louis: Mosby, 1992.
4. Molineux W, Holthusen H, Meyer H, red. Ehrenbuch der Radiologen aller Nationen. Berlin: Blackwell, 1992.
5. ICRP, 2012. ICRP Statement on Tissue Reactions / Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissues and Organs – Threshold Doses for Tissue Reactions in a Radiation Protection Context. ICRP Publication 118. Ann. ICRP 41(1/2), Pergamon, Oxford.
6. Yoshinaga S, Mabuchi K, Sigurdson AJ, Doody MM, Ron E. Cancer risks among radiologists and radiologic technologists: Review of epidemiologic studies. Radiology 2004;233:313-21.
7. Linet MS, Kim KP, Miller DL, Kleinerman RA, Simon SL, Berrington de Gonzalez A. Historical review of occupational exposures and cancer risks in medical radiation workers. Radiat Res 2010;174:793-808.
8. Brief van prof.dr. H. Holthusen aan de heer Oefelee van Siemens-Reiniger Werke A.G., 22-6-1959. Uit Siemens Archief Erlangen, persoonlijke correspondentie met G. Kütterer.

Arie Jan Rustenburg (1872-1913), eerste stoker / koperslager / instrumentenmaker / amateurfotograaf / amanuensis, een tragisch slachtoffer van het bedienen van röntgenapparatuur

Arie Jan Rustenburg werd op 31 maart 1872 in Medemblik geboren; hij maakte op 14 maart 1913 te Rotterdam een einde aan zijn leven.

Rustenburg was 'eerste stoker [1] of 'koperslager/instrumentenmaker' [2] in het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam. Omstreeks 1900 werd hij door de heelmeeester Van Stockum als amanuensis aangesteld om de in 1898 aangeschafte röntgenapparatuur te bedienen, dit voor de helft van zijn tijd. Dat hij amateurfotograaf was heeft bij de aanstelling mogelijk een rol gespeeld [1]. Hij werd 'on the job' getraind. Over zijn leven is betrekkelijk weinig bekend, buiten dat hij op 20 augustus 1903 in Rotterdam trouwde met Maria Cornelia Walop en dat het huwelijk kinderloos bleef. Verder meldt Van der Schaar: 'In 1909 was hij reeds lijdende aan de nootlottige gevolgen van de chronische bestraling' [2]. Hij had verbrandingen aan handen, hoofd en buik; van ellende sprong hij uit het raam van de röntgen-

zaal die op de derde verdieping van het ziekenhuis was gelegen, waarna hij levenloos opgenomen werd [3]. Het droevige relaas aangaande het einde van zijn werkzame leven en de perikelen waarmee zijn vrouw kwam te worstelen na zijn dood, zijn na te lezen in krantenverslagen van Rotterdamse gemeenteraadsvergaderingen. Deze laten we voor zichzelf spreken.

Het Volk – Dagblad voor de Arbeiderspartij van 13 mei 1914:

Een slachtoffer van het Röntgentoestel

Bij den gemeenteraad is ingekomen een adres van de wed. A.J. Rustenburg-Walop, naar aanleiding van de volgende droeve geschiedenis.

Sinds ongeveer 14 jaar was de persoon van A.J. Rustenburg werkzaam als amanuensis in het gemeentelijk ziekenhuis aan den Coolsingel, en bediende aldaar het Röntgentoestel. Gedurende de laatste jaren ver-

toonde Rustenburg de bekende ziekteverschijnselen die zich bij hen, op wie de Röntgenstralen jarenlang inwerken wanneer ze daartegen niet beschermd zijn, n.l. door een hardnekkigen in telkens ergeren vorm terugkeerend exceem, een met uitslag en degeneratie gepaard gaande verlamming van de handen. Ook in het huwelijksleven lieten de nootlottige invloeden van deze ziekte zich gevoelen. Meermalen was door Rustenburg reeds om bescherming verzocht, maar deze bescherming is hem onthouden. Rustenburg was zich zijn vreeselijken en ongeneeselijken toestand bewust, en hij trok het zich zóó aan, dat hij op zekerer dag, terwijl hij weder aan het toestel werkzaam was, in een vlaag van zwaarmoedigheid uit het raam der inrichting sprong en aan de gevolgen van de daarbij verkregen verwonding spoedig overleed.

De Rijksverzekeringsbank wees de vordering der weduwe, om een uitkering, op grond der ongevallenwet, af op grond dat de oorzaak van den dood niet was van een ongeval, maar het gevolg van eener beroeps-

ziekte, en de Raad zoowel als de Centrale Raad, bevestigden deze uitspraak. De kinderlooze weduwe verzoekt aan de Raad om haar boven haar weduwenpensioen nog een uitkeering toe te kennen, opdat haar pensioen met ongevallen-weduwenpensioen gelijk gesteld worde.

Er volgt een uitvoerige en herkenbare discussie in de gemeenteraadsvergadering van 9 juli 1914 over 'Een pensioen' voor de weduwe (verslag in Rotterdamsch Nieuwsblad van 11 juli 1914). De Heer Korver wil recht doen en '... betoogt dat oorspronkelijk is voorgesteld f 520 pensioen. Hier is een weduwe die door het gebeurde met haar man zeer zenuwziek is geworden,

en die voor alle werk nu ongeschikt is.' Wethouder v.d. Hoeven onderkent het onaangename in zijn antwoord maar vindt toch '... dat niet het goede hart alleen moet spreken.' Voorts 'Wethouder v.d. Hoeven ontkent eenige schuld bij de gemeente.' En 'Wil men voortgaan op den weg die wordt voorgesteld, supplementen geven, dan zegt spr., dat gat is niet met tonnen te stoppen.'. Uiteindelijk wordt besloten, met 27 tegen 6 stemmen, om mevrouw Rustenburg-Walop een jaarlijkse toelage te geven van f 200,-, voorlopig voor 5 jaar. Op 23 mei 1924, 10 jaar later dus, vermeldt het Rotterdamsch Nieuwsblad dat de gratificatie nog eens is verlengd. ■

Literatuur

1. Lieburg MJ. Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). Amsterdam: Rodopi, 1986:625.
2. Schaar PJ van der, Valk HJ. 100 Jaar Ziekenhuis Coolsingel 1851-1951. Bundel uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Ziekenhuis Coolsingel. Gemeente-Drukkerij Rotterdam, 1951:118.
3. Schmidt FW. De röntgenafdeling van het Ziekenhuis Coolsingel, 1950. pag. 2. (Dit betreft een persoonlijk verslag; de auteur wordt besproken in [2], pag. 116).

F.M.J. de Wever (1869-1940), arts en röntgenoloog en stralingslachtoffer

Frans Marie Joseph de Wever werd op 29 januari 1869 te Nuth geboren als zoon van de plaatselijke apotheker; hij overleed op 9 september 1940 in Heerlen.

Frans de Wever bezocht het gymnasium te Rolduc en studeerde vervolgens geneeskunde in Amsterdam, waar hij op 27 maart 1897 het artsexamen behaalde. In hetzelfde jaar vestigde hij zich als huisarts in Heerlen, als opvolger van (de later beroemd geworden) Wenckebach. Rond die tijd was de mijnbouw in Zuid-Limburg in opkomst. Mede om de talrijke slachtoffers van mijnongelukken te kunnen helpen nam hij in 1903 samen met monseigneur Savelberg het initiatief voor de stichting van een lokaal ziekenhuis. In die tijd bevonden de dichtstbijzijnde ziekenhuizen zich in Aken en Maastricht. Savelberg stelde ook zusters van de congregatie 'de Kleine Zusters van de Heilige Joseph te Heerlen' beschikbaar voor verpleging en verzorging. Het nieuwe ziekenhuis werd het in 1904 geopende Maria-Hilfspitaal aan de Putstraat met 26 bedden. De huisarts, met een grote praktijk die een zeer omvangrijk gebied bestreek, werd nu ook nog eens ziekenhuisarts. Daarnaast werd hij mijn-, spoor- en gemeentearts. In 1908 volgde uitbreiding van het ziekenhuisje, dat inmiddels het St. Joseph-Hospitaal heette. In 1912 telde het ziekenhuis inmiddels 280 bedden. De Wever was er geneesheer-directeur, röntgenoloog en obstetricus. De mijnen speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het ziekenhuis. Toen de overheid een onafhankelijke directeur wilde, moest De We-

ver in 1916 een keuze maken tussen zijn praktijk en het directeurschap. Hij koos voor zijn praktijk; daarnaast bleef hij in het ziekenhuis obstetricus en röntgenoloog [1-3].

Met betrekking tot het röntgenwerk weten we dat tussen 21 juni en 31 juli 1909 de eerste röntgenapparatuur geplaatst werd [4]. Van de totale aanschaffkosten van fl 2869,50 werd fl 2550,- voorgeschoten door De Wever [5]. Zijn röntgenkennis deed hij onder meer op in het Holzknacht-Instituut in Wenen. Verder geven de in de krant verschenen jaarverslagen van het ziekenhuis enige informatie, zij het niet over het begin van de eeuw. Zo weten we dat in 1922 'er 1201 photo's werden vervaardigd; er geschieden 299 doorlichtingen, meest van borst- en buikorganen, terwijl er 1212 malen therapeutisch bestraald werd.' In 1930 waren deze verrichtingen opgelopen tot 7626, 1773 en 2965, in 1937 tot 11354, 1787 en 3004.

De Wever was een man met een enorme werkkraft. Dat blijkt ook uit de vele andere zaken die hij ter hand nam: hij was voorzitter van de Gezondheidscommissie, betrokken bij de bestrijding van mijnworm onder de mijnwerkers, betrokken bij de oprichting van de afdeling van het Groene Kruis, en hij was in 1917 medeoprichter van een afdeling van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde [6]. Hiervan was hij ook voorzitter. Ook gaf hij leiding aan het in 1916 gestichte Zander-Instituut, dat belangrijk was voor de revalidatie van

Frans de Wever

gewonde mijnwerkers. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig artsjubileum stipuleerde P.A. de Wilde nog in relatie tot zijn grote werkkraft 'en [hij] kon zich dan ook op de hoogte houden, door zoveel mogelijk congressen en wetenschappelijke vergaderingen te bezoeken. Niet alleen in de dichtbij zijnde Duitse geneeskundige centra was hij, doch ook te Parijs en Weenen.' [7]

Op 1 maart 1938 had De Wever zijn werkzaamheden beëindigd vanwege zijn verslechterde gezondheid. Over zijn gezondheid schrijft Rob Wolf [3]: 'In 1938 had De Wever zijn werk noodgedwongen gestaakt. Niet vanwege zijn leeftijd – ook al was hij al 68 –, maar omdat hij doodziek was van de bloedarmoede, die hij door dertig jaar röntgenbestraling had opgelopen.' Ook ►

dr. Hustinx noemt in zijn *In Memoriam* in het NTVG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) de anemie van De Wever [8]. Op 9 september 1940 overleed De Wever in Heerlen. Een beeld van De Wever krijgt men ook uit het volgende stukje in de Limburger Koerier van 11 september 1940:

Heerlen

Dokter de Wever overleden. **Na een leven van grote werkzaamheid.**

Maandagmorgen is, zoals we reeds in het kort hebben gemeld, in het St. Jozefziekenhuis overleden dokter Frans Marie Joseph de Wever in den ouderdom van 71 jaar. Hij was vorige week Maandag weer in het ziekenhuis opgenomen in verband met de ziekte die de laatste jaren zijn krachten had ondermijnd, een kwaal die hij bij zijn werk op de Röntgen-afdeeling van het ziekenhuis had opgelopen. Zoo kan men zeggen dat dokter de Wever is gevallen als slachtoffer van zijn beroep, het beroep dat hij zoo zeer lief had en waarvoor hij al zijn levenskrachten heeft gegeven.

Dokter de Wever, Jaren en jarenlang de vertrouwde huisarts van de oudere Heerlensche families, jarenlang ook de helper bij ziekten in de gezinnen van de minst be-deelden in Heerlen. Een merkwaardige dokter, een voorbeeld van een arts. Wie voor het eerst bij hem kwamen en zelfs zij die hem al iets langer kenden, wisten nog niet goed wat ze aan hem hadden. „Hij zegt zoo weinig“, oordeelden vele mensen“, en als het niet ernstig is, komt hij na de eerste visite heeemaal niet terug!“ Dat was dokter de Wever. Hij kwam als het noodig was, maar was er geen hulp noodig, dan zag de patiënt hem niet meer tot het volgende ziektegeval. Zijn rekeningen, laten we daar maar niet over praten. Nooit zijn ze zoo hoog geweest als de menschen verwachtten, dat ze zouden zijn en, als al degenen, die nooit een rekening hebben ontvangen, omdat dokter de Wever meende, dat zij het niet konden betalen, nu een extra-Wees-Gegroetje bidden, dan zal het Vagevuur voor den dokter kort zijn.

De Wever was 'Officier in de Orde van Oranje Nassau en begiftigd met het eere-kruis Pro Ecclesia et Pontifice.' Ook had hij de gouden medaille van de stad Heerlen

ontvangen bij zijn 40-jarig artsjubileum in 1937.

De Wever was op 14 september 1901 in Maastricht gehuwd met Clemence Adolp-hine Hubertine Josephine Hoeberechts. Zij kregen vijf kinderen, waarvan er twee jong stierven (op 1- en 26-jarige leeftijd).

Literatuur

1. Maas N. De geschiedenis van het St. Joseph-ziekenhuis 1865- 1925. Doctoraalscriptie Universiteit Maastricht Faculteit der Cultuurwetenschappen, 1999.
2. Dieteren R. In dienst der zieken; het St. Joseph-Ziekenhuis te Heerlen 1904-1954. Ed. Dieteren R. Bussum: Brand, 1954.
3. Wolf HR. Mijnziekenhuis. 100 jaar ziekenhuiszorg in Parkstad Limburg. Bureau Press Atrium MC, 2004:71.
4. Financieel overzicht St. Joseph Ziekenhuis 1909-1910. Aanwezig in het Moederhuis.
5. Uitgavenboek, aanwezig in het Moederhuis.
6. Dijk P van. De arts in de Zuid-Limburgse samenleving. In: Dokters in de oostelijke mijnstreek. 90 jaar (KJNMG Afdeling Heerlen & Omstreken, Bisschops W, Koehler PJ (red.). 2007.
7. Wilde PA de. Veertigjarig artsjubileum F. De Wever te Heerlen. Ned Tijdschr Geneesk 1937;81:1368.
8. Hustinx E. In Memoriam Dr. F. De Wever te Heerlen. Ned Tijdschr Geneesk 1940;84:3719-21.

Zuster Juliana (1889-1934), röntgenlaborante en stralingslachtoffer

Zuster Juliana, burgernaam Anna Maria Hubertina (Berta) Maas, werd geboren op 15 augustus 1889 te Maastricht als jongste dochter in een gezin met drie kinderen. Ze is gestorven op 15 november 1934 in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond.

Als jong meisje van net 17 jaar is ze ingetreden bij de congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph te Heerlen (1906 intree, 1908 novice, 1909 professie, 1915 eeuwige gelofte) [1]. Haar naam binnen de congregatie werd, zoals al aangegeven, Zuster Juliana. Op 21 september 1910 begon ze met haar werkzaamheden in het St. Joseph Ziekenhuis in Heerlen. Hier werd ze röntgenlaborante bij dokter Frans de Wever.

Ze is afgebeeld op een foto, 'Röntgen-zaal in Heerlen' (Figuur 1). De apparatuur op deze foto is niet aangesloten en lijkt zomaar bij elkaar gezet, mogelijk omdat er heringericht werd. In het St. Joseph Ziekenhuis was tussen 21 juni en 31 juli 1909 de eerste rönt-

Figuur 1. Röntgenspullen van het St. Joseph Ziekenhuis te Heerlen. In het midden met zwarte kap Zr. Juliana, links de arts Frans de Wever. De Wever heeft zijn hand op een doorlichtstatief volgens Béclère dat vanaf 1908 door de Duitse firma Reiniger, Gebbert und Schall verkocht werd. Het reservoir aan een statief in het midden van de foto is onderdeel van het röntgentherapiesysteem van de Duitse firma Watt, System Helm, type T van rond 1913. Foto Archief Kleine Zusters van de Heilige Joseph (Moederhuis).

genapparatuur geïnstalleerd [2]. Gelet op de datum waarop Zr. Juliana in het ziekenhuis begon, moet de foto na september 1910 zijn gemaakt, maar te oordelen naar de apparatuur vermoedelijk niet heel veel jaren later. Een tweede foto van Zr. Juliana samen met twee nichtjes is te zien in *Figuur 2*. Over haar röntgenwerk hebben we geen nadere informatie. In het ziekenhuis werd röntgendiagnostiek en -therapie bedreven. Dat laatste valt op te maken uit de aanwezigheid in *Figuur 1* van een röntgentherapie-systeem van de Duitse firma Watt, en vanaf 1922 uit de in kranten gevonden jaarverslagen van het ziekenhuis.

Volgens het interne overlijdensbericht van de congregatie werd ze in februari 1934 overgeplaatst. Vermoedelijk kreeg ze in verband met een zwakke gezondheid minder zwaar werk, 'om voor de verpleegsters en de spreekkamer te zorgen, wat H. Eerw. steeds met liefde en de grootste toewijding deed. De eerste maanden ging het met hare gezondheid vrij goed, tot ze voor enkele weken een aanval kreeg van galsteen, tenminste, dat meende men. Wegens haar zwakke gezondheid, durfde de Dokter haar niet te opereeren, te meer, daar zij geen galsteen, maar een tumor had' [3].

Over haar ziekte weten we verder alleen iets via twee gedenkboeken. In dat van Rob Wolf: 'In 1938 had De Wever zijn werk noodgedwongen gestaakt. Niet vanwege zijn leeftijd – ook al was hij al 68 –, maar omdat hij doodziek was van de bloedarmoede, die hij door dertig jaar röntgenbestraling had opgelopen. Hoewel de risico's bekend waren, had De Wever er niet zwaar aan getild, net zo min als zijn radiologisch laborante zuster Juliana, die al jaren eerder aan dezelfde aandoening was overleden' [4].

Th.W. Twaalfhoven bericht verder in zijn bijdrage aan een ander gedenkboek in relatie tot dokter De Wever: 'De vernietigende en cumulatieve eigenschappen van de röntgenstralen,, deden hun invloed gelden op zijn organisme, en op dat van zijn hulpkrachten. Na de dood van zijn eerste medewerkster, de Eerw. Zr. Juliana, maakte zijn echtgenote zich terecht zorgen over zijn omgang met de gevaarlijke materie.' En verderop: 'We gedenken dankbaar zijn pioniersarbeid, brengen met eerbied hulde aan zijn persoon, alsmede aan de dappere zusters, die hem terzijde stonden' [5].

Figuur 2. Zuster Juliana (in het midden) met twee nichtjes die zussen zijn, links Zuster Hildeberta (Johanna Catharina Theodora Hanssen, 1901-2002), rechts Zuster Hildegardis (Anna Maria Theodora Hanssen, 1904-2003). Foto Mevrouw Carolina Haustermans (Zr. Juliana was haar tante).

Deze gegevens suggereren dat Zuster Juliana ook aan 'anemie' leed of geleden had, maar uiteindelijk stierf aan kanker. Ondanks uitvoerig zoekwerk is het niet gelukt hier helderheid over te krijgen.

Van een andere zuster, Zr. Marcello (Cesaria Noordermeer, 1903-1994), is bekend dat ze op 4 juli 1927 als hulp op de röntgen in Heerlen begon en daar later hoofd werd (zij en Zr. Juliana moeten dus ongeveer zeven jaar collega's zijn geweest). In 1951 gaat ze naar de röntgenafdeling in Purmerend. In 1955 kent ze een ziekbed van negen maanden; deze tijd brengt ze in Heerlen door, waar het Moederhuis stond. In haar In Memoriam staat 'Het röntgenwerk heeft een zware tol van haar gezondheid geëist. Zij is vaak ziek geweest en menig keer dachten we dat ze ging hemelen, maar telkens kwam ze er weer boven op.' [6]. Als haar ziekte inderdaad het gevolg is geweest van overmatige blootstelling aan straling, dan zou 'anemie' de aandoening hebben kunnen zijn.

Literatuur

1. Informatie van Zuster van der Leeuw, beheerder van het archief van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph in het Moederhuis Gasthuisstraat 45, 6416 AM Heerlen. Bezoek 6 augustus 2012.
2. Uitgavenboek, aanwezig in het Moederhuis.
3. Zuster Wilhelmina. Intern overlijdensbericht van Zuster Juliana van de Congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph te Heerlen, 16 november 1934. Aanwezig in het Moederhuis.
4. Wolf HR. Mijn ziekenhuis – 100 jaar ziekenhuiszorg in Parkstad Limburg. Heerlen: Bureau Press Atrium MC, 2004, pag. 71.
5. Twaalfhoven ThW. Korte geschiedenis van de röntgenafdeling. Opgenomen in In dienst der zieken: het St. Joseph-Ziekenhuis te Heerlen, 1904-1954. Dieteren R (Ed.). Bussum: Brand, 1954, pag 187.
6. Gabriëlle Dorren (auteur van Met de minsten der Mijnen, geschiedenis van de kleine zusters van de H. Joseph). Persoonlijke mededeling 15 oktober 2014.

**R.J. Roelofs (1868-1936),
chirurg, vrouwenarts, röntgenoloog en stralingslachtoffer**

Roelof Jurjen Roelofs (Figuur 1) werd op 30 januari 1868 geboren in Finsterwolde; hij overleed op 27 september 1936 in Prigen in Nederlands-Indië.

Het behalen van zijn artsexamen in Leiden wordt vermeld in het NTvG van 21 januari 1899. Direct daarna, 28 januari en in hetzelfde tijdschrift, wordt vestiging in Steenwijk gemeld. Enkele jaren later volgt op eigen verzoek eervol ontslag als gemeentearts, volgens het NTvG van 25 februari 1902. In het boekje van zijn hand 'Röntgentherapie' [1] schrijft Roelofs dat hij in 1902 zijn Röntgen-instituut in Arnhem opende (het NTvG meldde de vestiging te Arnhem op 7 januari 1903). Voor zijn opleiding in het röntgenvak lijkt hij in Wenen te zijn geweest bij prof. Neumann [2]. Op 9 mei 1912 presenteert Roelofs zich in een advertentie in de Nieuwe Rotterdamse Courant als arts 'uitsluitend voor Chirurgie en Vrouwenziekten' met vestiging te Arnhem. Enige additionele informatie over deze tijd is te ontleen aan de necrologieën die in Indische kranten verschenen na zijn overlijden: 'Een kwart eeuw geleden nam hij in de geneeskundige wereld in Nederland een vooraanstaande plaats in. Hij was een bekend, bekwaam en door velen zeer gewaardeerd gynaecoloog, chirurg en röntgenoloog. Hij verrichtte een zeer groot aantal succesvolle operaties in het St. Elisabeth-gasthuis te Arnhem.' [3]. Een publicatie van zijn hand in het NTvG, met de titel 'Eenige algemeene beschouwingen over de fulguratie volgens de methode van De Keating Hart' [4], toont dat hij

zich in deze Arnhemse tijd ook bezighield met elektrotherapie. Roelofs was lid van de NVvR en hij bezocht de vergaderingen in 1904, 1907, 1909 en 1910.

Op 25 maart 1914 volgt toelating tot uitoefening der genees-, heel- en verloskundige praktijk in Weltevreden (Batavia). Vertrok hij naar Nederlands-Indië omdat zijn (tweede) vrouw er haar wortels had? Enige aanvullende informatie komt wederom van een 'In Memoriam'; daarin heet het dat hij 'rond het begin van de oorlog' [5] naar Indië kwam, zich eerst vestigde in Trèts, en kort daarna, in februari 1914, in Soerabaja' [3]. Zijn verblijf in Weltevreden wordt hier niet genoemd en zal wel van korte duur zijn geweest. In Soerabaja houdt hij de volgende jaren praktijk op drie adressen, Tegalsari 3, Palmenlaan 14 en Scheepmakerspark 19. Hij adverteert regelmatig in De Indische Courant; de laatst gevonden advertentie is van 3 december 1932. In deze advertenties presenteert hij zich in 1923 als 'vrouwenarts, chirurg en uroloog', later ontbreekt de kwalificatie 'uroloog'. In 1926 presenteert hij zich als 'röntgentherapeut', in 1932 'vrouwenarts röntgenoloog' (zie Figuur 2-4). In 1931 publiceert hij over de behandeling van uterusmyomen met röntgenstralen [6], in september 1934 over 'De behandeling van het ulcus molle met röntgenstralen' [7]. Inclusie van patiënten voor het laatste artikel heeft plaatsgehad tot april 1933. Verder noemt hij zich in dit artikel rustend arts. Hiermee kan de beëindiging van zijn praktijk als eind 1933-begin 1934 geda-teerd worden.

Figuur 1. Foto van Roelofs [1].

Uit zijn publicatie uit 1910 weten we dat Roelofs zich in elk geval vanaf 1902 met röntgentherapie bezighield [1]. Rond 1904 had hij op beide handruggen röntgendermatitis, die genas zonder dat alle haren terugkeerden en met een blijvende snelle irritatie door straling [1]. Verder berichten de necrologieën summier over zijn aandoeningen. Het Nieuwsch van den dag voor Nederlandsch-Indië: 'De heer Roelofs was een van de eerste artsen in Soerabaja die met röntgenapparaten werkten; zoals in Europa zoo velen voor hem werd hij daardoor aangetast, en de kwaal, die hem dientengevolge jarenlang teisterde, is nu zijn dood geworden' [8]. Het Soera-

R. J. ROELOFS.
Arts.
Tegalsari 3 Soerabaja
Vrouwenarts Chirurg en Uroloog
Behandeling met
Röntgenstralen, voor zweren,
huidziekten, vleeschboomen, an-
dere gezwellen en tuberculose.
Dieptebestraling
Doorlichtingen
x foto's.
Spreekuren dagelijks, behalve
op Zon- en feestdagen!
van 7¹/₂ - 9 uur's morgens.
van 4¹/₂ - 5¹/₂ 's avonds.
819 f

Figuur 2. Indische Courant 02-06-1923.

R. J. ROELOFS
Arts.
Palmenlaan 14 Telef. 1197 Z.
RÖNTGENTHERAPEUT
Geneeskundige behandeling
van verschillende ziekten met
RÖNTGENSTRALEN.
Dieptebestraling.
Doorlichting en foto's voor
onderzoek.
Spreekuren (7¹/₂ - 10 uur v. m.
4 - 5¹/₂ .. n. m.
Op Zon- en Feestdagen geen
spreekuur. 148 f

Figuur 3. Idem 26-02-1926.

R. J. ROELOFS
Arts
VROUWENARTS
RÖNTGENOLOOG
Specialist voor
GESLACHTSZIEKTEN
Behandeling van Vleeschboomen -
Huidziekten - Longtuberculose -
Asthma - enz., met
RÖNTGENSTRALEN
Scheepmakerspark 19 - Soerabaja.
1613

Figuur 4. Idem 03-02-1933.

baijasch Handelsblad bericht: '... *dezen dokter, die reeds enige jaren niet meer aan het openbare leven door bedlegerigheid kon deelnemen...*' [9] De specifieke aandoening wordt nergens genoemd. Het zou dus zowel uitgezaaide huidkanker als 'anemie' kunnen betreffen, al doet de langere bedlegerigheid eerder het laatste vermoeden. In hetzelfde artikel wordt zijn bescheidenheid geprezen en zijn inzet voor minderbedeelden, 'Waar veel van zijn collega's rijk werden bleef hij arm' [9]. Hij overleed in Prigen op 27 september 1936 en werd met een sobere plechtigheid bijgezet op het Kerkhof Kembang Koening in Soerabaja [10,11].

Roelofs was op 8 maart 1900 te Rotterdam met Maria Hoogwerff gehuwd; hij scheidde van haar op 15 augustus 1912. Hij hertrouwde nog in hetzelfde jaar op 26 november in Arnhem met de 20 jaar jon-

gere Petronella Maria Philippina Cornelia Achenbach (Bandjermasin, Ned. Indië 1888-Rotterdam 1956). In Indië (Soerabaja) was mevrouw Roelofs-Achenbach zang- en pianopedagoge, ze was actief in het verenigingsleven en trad ook zelf op als sopraan. Ze adverteerde tot WOII veel voor haar lessen in het Soerabaijasch Handelsblad. Zij vierde op 17 juni 1937 haar 25-jarig jubileum als docente in Soerabaja. Zij moet dus al in juni 1912 vóór haar huwelijk in Indië zijn geweest. Roelofs adverteert dat hij 'vanaf Maandag 13 mei 1912 weer te consulteren is in Arnhem.' Is hij haar pas 'in het begin van de oorlog' gevolgd?

Literatuur en annotaties

1. Roelofs R.J. chirurg te Arnhem. Röntgentherapie. Een kort overzicht van de resultaten die met deze therapie te bereiken zijn. Doetinchem: C. Misset, 1910.
2. Roelofs R.J. Een en ander over de therapie met röntgenstralen. Medisch Weekblad 1904;11:17-21.
3. De Sumatra Post 7 oktober 1936. Dr. R.J. Roelofs f. Nederlandsche pionier-Röntgenoloog.
4. Roelofs R.J. Eenige algemeene beschouwingen over de fulguratie volgens de methode van De Keating Hart. Ned Tijdschr Geneesk 1913;78:1464-71.
5. De eerste wereldoorlog (1914-1918) zal bedoeld zijn.
6. Roelofs R.J. De behandeling van uterusmyomen met röntgenstralen. Geneesk Tijdschrift Ned.-Indië 1931;71:430-7.
7. Roelofs R.J. De behandeling van het ulcus molle met röntgenstralen. Ned Tijdschr Geneesk 1934;78:4176-9.
8. Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 1 oktober 1936. R.J. Roelofs f.
9. Soerabaijasch handelsblad 29 september 1936. De begrafenis. Dr. Roelofs f.
10. Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 2 oktober 1936. De laatste eer aan een nobel Medicus.
11. Indische Courant 29 september 1936. Dr. R.J. Roelofs f. Nederlandsche pionier-Röntgenoloog.

E.F. Weinberg (1886-1924), arts-röntgenoloog en stralingslachtoffer

Everhardus Frederik Weinberg werd op 4 mei 1886 te Den Haag geboren, alwaar hij ook op 4 december 1924 overleed.

Weinberg studeerde geneeskunde in Leiden. Het behalen van zijn propedeutisch examen wordt in het Leidsch Dagblad gemeld op 4 oktober 1907, zijn semi-artsexamen op 24 oktober 1914. Zijn artsexamen haalt hij een jaar later. Op 29 december 1915 verhuist hij naar Dronrijp, komende van Hamburg. Of hij in Hamburg al training in röntgenwerk heeft ontvangen is niet bekend. Het NTVG van 21 januari 1917 meldt vestiging als arts te Dronrijp in Friesland, een krantenadvertentie van 18 oktober 1917 meldt dat hij praktijk houdt in Stiens. Volgens het NTVG van 13 mei 1919 stopt Weinberg met zijn praktijk als arts in Stiens. Dronrijp en Stiens liggen niet ver van elkaar, maar behoren tot verschillende gemeenten. Het lijkt dat hij zowel in Dronrijp als in Stiens als arts gewerkt heeft.

Het NTVG meldt op 12 mei 1920 vertrek uit Haarlem en zijn benoeming als röntgenoloog van het nieuwe Gemeenteziekenhuis te Dordrecht. Hij trouwt in hetzelfde jaar op 28 september met Johanna Frederica Wilhelmina Godzen. Op die datum heet de bruidegom woonachtig te zijn in Freiburg in Baden (Duitsland). Wellicht verbleef hij daar voor (verdere) scholing; in de be-

Figuur 1. Advertentie voor het Röntgeninstituut in Het Vaderland van 17 mei 1924.

RÖNTGEN INSTITUÛT

**BEZUIDENHOUT No. 3
DEN HAAG. TEL. 5. 1893**

**ONDERZOEK EN BEHANDELING MET
RÖNTGENSTRALLEN, RADIUM,
DIATHERMIE, HOOGTEZON, etc.**

Geneesheer-Dir. E. F. Weinberg, Arts-Röntgenoloog.
Spreekuur van 2-3 en op aanvraag. B 2989 70

**TANDHEELKUNDIGE AFDEELING
A. H. A. v. d. MEY DE BIE, Tandarts.**

Spreekuur van 1-3 en op aanvraag.

Tandheelkundig onderzoek en behandeling onder geregelde Röntgen-
controle in behandelingsstarief inbegr. Vrijlidge tarieven op aanvr.

schrijving van zijn Röntgen Instituut (zie hierna) wordt vermeld 'In het buitenland voltooid hij zijn opleiding tot Röntgenoloog.' Het NTVG van 29 april 1921 meldt eervol ontslag op verzoek in het Gemeenteziekenhuis van Dordrecht.

Het volgende bericht dat over hem gevonden werd, is dat hij op 31 maart 1924 het 'Röntgen Instituut', Bezuidenhout 3 te 's-Gravenhage opent. In Het Vaderland

van 29 maart was een lovende beschrijving verschenen onder 'Nieuws uit de Residentie'. Daarin heet het o.a. 'Zeer interessant leek ons de therapeutische afdeling met haar machine van 500 duizend volt-vermogen. Tot voor betrekkelijk korten tijd kon men hoogstens met 180 tot 200 duizend volt werken. Door die groote spanning kan de bestraling van den patiënt veel korter plaats hebben. Het personeel, dat de bestralings-toestellen moet bedienen, wordt beveiligd ►

door een scherm van barytplaten, welke de bestralingsruimte van hun verblijf scheidt.' Op 17 mei 1924 adverteert Weinberg in Het Vaderland voor zijn Röntgen Instituut (Figuur 1). Een recente foto van het pand is te zien in Figuur 2.

Weinberg overlijdt korte tijd later op 4 december 1924. Dr. J. Lankhout beschrijft de resultaten van de autopsie van Weinberg in het NTVG onder de titel 'Anaemia aplastica perniciosa tengevolge van röntgenstralen' [1], met als conclusie: 'Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is deze anaemie aan de schadelijkheid der werking van de röntgenstralen te wijten.' Al met al is Weinbergs röntgen- en Ra-carrière nogal onduidelijk: krap een jaar röntgenoloog in Dordrecht (1920-1921) en 8 maanden (1924) in zijn Röntgen Instituut zijn gedocumenteerd, verdere werkzaamheden niet.

Bij de crematie op Westerveld (te Driehuis bij Velsen) werd gesproken door dr. Peeters, huisarts in Den Haag, die er o.a. op wees 'dat dr. Weinberg het Röntgeninstituut had opgericht voor de lijdende menscheid, daaraan al zijn krachten en wetenschap had gegeven en er nu aan was te gronde gegaan, als slachtoffer der wetenschap.' Ook uit Friesland was een spreker gekomen, dr. Solkema, om een laatste groet te brengen namens vele oud-patiënten.

Op 4 april staat in het Algemeen Handels-

Figuur 2. Het voormalige Röntgen Instituut anno 2012 (foto Barend Haeseker).

blad het faillissement van de nalatenschap van E.F. Weinberg, Bezuidenhout 3 te Den Haag. De apparatuur van Weinberg belandt (in elk geval deels) in de 'Nieuwe Polikliniek' bij de Wagenbrug in Den Haag, zoals Het Vaderland van 5 mei 1925 beschrijft.

Literatuur

1. Lankhout J. Anaemia aplastica perniciosa tengevolge van röntgenstralen. Ned Tijdschr Geneesk 1925;69:2789-90

Dr. J. Schoemaker (1871-1940), chirurg die in de pioniersjaren zelf het röntgentoestel bediende en daardoor stralingslachtoffer werd

Jan Schoemaker werd op 15 augustus 1871 te Almelo geboren in een artsenfamilie; hij overleed op 20 september 1940 in Den Haag.

Schoemaker bezocht de lagere school in Almelo en daarna gymnasia te Kampen en Leiden. Hij studeerde geneeskunde in Leiden, Zürich/Bern? en Heidelberg. Het artsexamen legde hij op 22 november 1895 af om vervolgens op 11 december 1896 in Leiden te promoveren op het proefschrift 'Experimenteele bijdrage tot de kennis van den darmnaad'. Na zijn promotie werkte hij twee jaar als assistent in het Elizabeth-Gasthuis te Haarlem en vier jaar in het Wilhelmina-Ziekenhuis te Nijmegen. Op 11(15?) februari 1902 kwam hij als chirurg in dienst van het Gemeente-Ziekenhuis

Zuidwal in Den Haag, waar hij voor de rest van zijn werkzame leven bleef; dat is tot 31 mei 1937 [1-8].

In alle stukken die over Schoemaker zijn geschreven komt hij naar voren als hoogbegaafd. Geroemd worden zijn chirurgische vaardigheden, inventiviteit en praktische aard, zijn charisma, zijn natuurlijke spreekvaardigheid, vaak voor de vuist weg en in verschillende talen, en zijn vermogen op natuurlijke wijze in internationale kringen als man van de wereld te verkeren [2-8]. Ook schreef hij een groot aantal artikelen van praktische aard, maar niet over röntgenwerk. Hem vielen vele onderscheidingen te beurt; we citeren het NTVG van 16 november 1935: hij was 'Ridder in den orde van den Nederlandschen Leeuw', 'Of-

Jan Schoemaker

ficier in de orde van Oranje-Nassau', bezat de 'Médaille du Roi Albert', 'het Eerekrus van Yoego-Slavië', was 'Correspondeerend lid van de Kon. Academie van Geneeskunde te Brussel', was 'Hon. Fellow American Coll. Surg.', 'Hon. Lid van de Société de Chirurgie te Parijs, Lyon, Piémont en Polen', erelid van de 'Med. Assoc. N. America and Physicians Club Chicago'. Volgens 'A Century of International Progress and Tradition in Surgery' komt daar nog bij 'Honorary Member of the British Orthopedic Society'. Deze lijst is niet volledig. Als bijzonder eervolle onderscheiding wordt gezien dat hij in 1935 als voorzitter gekozen werd (als niet-universiteitsarts) van het internationale Chirurgencongres in Caïro. Dr. Schoemaker was één van de oprichters van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in 1902.

In de eerste jaren van zijn carrière bedien-

de Schoemaker, zoals zoveel artsen, zelf het röntgentoestel. We citeren Haeseker en Lieburg [8]: *'Vanaf 1906 klaagde Schoemaker al over een beginnende hardnekkige dermatitis van zijn linkerhand, die in de loop van decennia verergerde. Twee vingers werden wegens kanker geamputeerd, maar dat kon de uitzaaiing niet voorkomen, en tenslotte zou hij op 20 september 1940 daaraan overlijden.'* En *'Zijn werklust werd er nooit door getemperd, het devies op zijn ex-libris luidde 'koppig volhouden'.* Ook de Kuijjer et al. [5], Moulin [6] en Liebermann-Meffert en White [7] noemen de doodsoorzaak.

Dr. Schoemaker was op 21 februari 1899 te Leiden gehuwd met Jacomia Plonia Frentzen, en het echtpaar had twee kinderen, waarvan de zoon Carel Albert (1902-1990) ook als chirurg in Den Haag werkte, maar in een ander ziekenhuis.

Literatuur

1. Muntendam P. Jubileum Dr. Schoemaker. Ned Tijdschr Geneesk 1927;71:962.
2. Wilde PA de. Veertigjarig artsjubileum Jan Schoemaker. Ned Tijdschr Geneesk 1935;79:5353-4.
3. Remijnse JG. In memoriam Dr. J. Schoemaker. Ned Tijdschr Geneesk 1940;84:3760-1.
4. Michaël PR. In Memoriam Dr. Jan Schoemaker. Geneesk Gids 1940;18:835-6.
5. Kuijjer PJ, Boevé J, Eeftinck Schattenkerk JC, Grond JT, Moulin D de. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 1902-1977 Gedenkboek. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1977.
6. Moulin D de. A history of surgery. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1988.
7. Liebermann-Meffert D, White H. A century of international progress and tradition in surgery. Heidelberg: Kaden, 2001.
8. Haeseker B, Lieburg MJ van. De geschiedenis van het HagaZiekenhuis (1823-2007). Rotterdam: Erasmus publishing, 2007.

Dr. P.L. van Heusden (1915-1987), dermatoloog en stralingslachtoffer

Pieter Lucas van Heusden werd te Amsterdam geboren op 10 september 1915; hij overleed in Kerkrade op 7 februari 1987.

Al jong, vanaf 1931, studeerde Van Heusden geneeskunde in Amsterdam; hij behaalde zijn artsdiploma op 24 april 1940. Daarvoor al waarneming als huisarts in Nederweert. Vóór WO II in militaire dienst als arts; hij zal in juli 1940 net als het hele Nederlandse leger wel gedemobiliseerd zijn. Het NTvG meldt vestiging als arts in Amsterdam op 14 november 1942. Na de oorlog als militaire arts naar Nederlands-Indië van 1946-1949 (ontslag als reservekapiteinarts wordt gemeld in het NTvG van 24 september 1960). Op 5 augustus 1950 meldt het NTvG vertrek vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Hier specialisatie dermatologie in het Havenziekenhuis Rotterdam bij professor Hermans. Op 17 juni 1954 promoveert hij te Amsterdam bij prof. Prakken op het proefschrift 'De alkali- en zuurneutralisatie door de huid en de betekenis van de aminozuren daarvoor'. In de bespreking in het NTvG van 16 oktober 1954 zegt J.J.

Zoon daarover: *'Na nauwkeurig bestuderen kan men niet anders dan waardering uitspreken voor het met zorg uitgevoerde onderzoek'.*

Het NTvG meldt op 28 maart 1953 verhuizing naar Kerkrade. Hij is daar werkzaam in het St. Jozef ziekenhuis en in zijn particuliere praktijk. Hij behandelde naar het gebruik van die tijd veel goedaardige huidaandoeningen met röntgenstralen, bijvoorbeeld hemangiomen, wratten en eczeem. In 1982 doet hij zijn praktijk over aan de dermatologen dr. J. Wuite en dr. M.J.Th.H. Go. Zelf gaat hij met pensioen. Wuite en Go meldden in een gesprek (19 juni 2013) dat een typische contacttherapiebehandeling bestond uit tien bestralingen met een totale dosis van ongeveer 50 Gy ('5000 R') en drie sessies per week. Techniek: 50 kV, 25 mA, <1 min bestraling, vaak 15 s. Ongeveer de helft van de overnamekosten van de praktijk van Van Heusden ('goodwill') kwam nog voor rekening van de röntgentherapie, wat het toenmalige belang van deze behandeling illustreert.

Van Heusden gebruikte zijn linkerhand zonder loodhandschoen om tijdens contacttherapie de laesie van de patiënt zo goed mogelijk voor de röntgenbuis te krijgen en zo weinig mogelijk ander weefsel. Dit leidde tot huidaandoeningen die in 1973 amputatie van het eerste kootje van zowel duim als wijsvinger van de linkerhand noodzakelijk maakten. Rond 1975 volgde het afzetten van het tweede kootje van de wijsvinger. In 1977 werd een totaal okselkliertoilet plus een bestraling uitgevoerd in Heerlen. Daarna volgde ernstig lymfoedeem met steeds ernstiger zenuwpijnen, wat uiteindelijk aanleiding was om in 1985 de linkerarm in zijn geheel te amputeren. In 1987 overleed hij aan een gemetastaseerd bronchuscarcinoom, dus niet aan metastases van een huidcarcinoom. Ook al voldoet hij niet aan het oorspronkelijk door Holthuisen geformuleerde criterium, gelet op zijn door straling veroorzaakte lijdensweg rekenen we hem toch tot de 'röntgenmartelaren'.